

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 124–125

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S ANALYZÁTOROM EVIDENCE MULTISTAT V KLINICKOM LABORATÓRIU HANDS-ON EXPERIENCE WITH EVIDENCE MULTISTAT ANALYZER IN THE CLINICAL LABORATORY

Jana Varhačová¹, Renáta Šmilňáková², Františka Puškášová³
Oddelenie klinickej biochémie, Medirex, a.s., Košice

jana.varhacova@medirex.sk

SÚHRN

Toxikologické vyšetrenia sú dôležitým nástrojom v medicíne, ktoré umožňujú identifikovať prítomnosť toxických látok v tele. Ich význam je kľúčový pri diagnostike otravy a odhaľovaní zneužívania drog. Systematický prístup realizácie toxikologických vyšetrení, od skríningu k potvrdeniu, zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť výsledkov.

Pre skrínung liečiv a drog sa v súčasnosti javí ako spoľahlivé riešenie využitie analyzátoru Evidence MultiSTAT s biočipovou technológiou (BAT), ktorá umožňuje simultánnu detekciu až 21 analytov z jednej vzorky moču, krvi alebo slín. Nevýhodou skrínungových metód je možná falošná pozitivita štruktúrne podobných a odlišných látok, ich využitie je obmedzené a slúži len k predbežnému zachytu látok. Definitívny výsledok je možné získať nadstavbovou, cieľenou analýzou použitím vysoko špecifických chromatografických systémov s hmotnostnou spektrometriou ako GC/MS, LC/MS/MS.

Analyzovali sme súbor močových vzoriek pacientov (n=70) zaslaných do nášho laboratória v rámci rutinného toxikologického vyšetrenia. Vzorky boli testované certifikovanými imunochromatografickými testami a biočipovou technológiou na analyzátoře Evidence MultiSTAT (Randox).

Cieľom bolo otestovať biočipovú technológiu, porovnať ju s imunochromatografickou metódou a overiť jej spoľahlivosť.

Kapa štatistika bola použitá na hodnotenie zhody medzi výsledkami skrínungových metód. Výsledky ukázali veľmi dobrú zhodu pre väčšinu testovaných skupín liečiv a drog s hodnotou $K = 0,89 - 1$. Uspokojivé výsledky sa dosiahli pre testovanú skupinu tricyklických antidepresív (TCA), čo možno vysvetliť rozdielnou citlivosťou testov (150ng/ml BAT vs 1000ng/ml imunochromatografia) a tiež skríženou reakciou štruktúrne podobnej látky Chlorprotixenu (antipsychotikum).

Biočipová technológia priniesla v našom laboratóriu výrazné zlepšenie v efektívite skrínungu. Pri jej používaní je dôležité zohľadniť možnosť falošne pozitívnych výsledkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku interferencie s inými látkami. Na zabezpečenie správnej interpretácie výsledkov je preto potrebné biočipový skrínung doplniť konfirmačnými analytickými metódami.

Kľúčové slová: skrínung drog; biočipová technológia (BAT); GC/MS; LC/MS/MS

ABSTRACT

Toxicological examinations are an important tool in medicine that allow to identify the presence of toxic substances in the body. Their significance is crucial in the diagnosis of poisoning and the detection of drug abuse. A systematic approach to conducting toxicological ex-

aminations, from screening to confirmation, ensures accuracy and reliability of the results. For drugs and illicit drugs screening, the use of the Evidence MultiSTAT analyser with biochip technology (BAT), which allows the simultaneous detection of up to 21 analytes from a single urine, blood or saliva sample, currently appears to be a reliable solution. The disadvantage of screening methods is the possible false positivity of structurally similar and dissimilar substances, their use is limited and they serve only for the preliminary detection of substances. A definitive result can be obtained by extension, targeted analysis using highly specific chromatographic mass spectrometry systems such as GCMS, LC/MS/MS.

We analyzed a set of urine samples from patients (n=70) sent to our laboratory as part of a routine toxicological examination. Samples were tested with certified immunochromatographic assays and biochip technology on an Evidence MultiSTAT analyzer (Randox).

The aim was to test the biochip technology, compare it with the immunochromatographic method, and verify its reliability.

The kappa statistics was used to assess the agreement between the results of the screening methods. The results showed very good agreement for most of the tested groups of medications and drugs, with a $K = 0.89 - 1$. We achieved satisfactory results for the tested group of tricyclic antidepressants (TCAs), which can be explained by the different sensitivity of the tests (150ng/ml BAT vs 1000ng/ml immunochromatography) as well as the cross-reactivity of the structurally similar substance Chlorprothixene (an antipsychotic).

Biochip technology has significantly improved the efficiency of screening in our laboratory. However, it is important to consider the possibility of false positive results due to interference from other substances. To ensure correct interpretation of the results, biochip screening should be supplemented with confirmatory analytical methods.

Keywords: drugs screening; biochip technology (BAT); GC/MS; LC/MS/MS